

ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে কার্ল মার্কস সৃষ্টির পেছনে শ্রমের ভূমিকা

মানব মুখার্জি

কোন এক অলৌকিক বোধি বৃক্ষের নিচে তপস্যা করতে করতে কোন মহাজ্ঞানী কোন মহাজ্ঞান লাভ করেন না। উপকথাতে যাই বলা হোক, এটাই সত্য। যে কোন তত্ত্ব বা জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিকাশের একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞান আছে। যে কোন জ্ঞান বা তত্ত্বের জন্মদাতা তার সময়। তার ধাত্রীভূমি যে সমাজে তার জন্ম হয়েছে সেই সমাজ। যে কোন জ্ঞানের চরিত্রও নির্ধারিত তার সময় এবং সমাজের ওপর। একটি তত্ত্বকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে সেই সময় এবং সেই সমাজকে জানাটা জরুরী।

নিউটনের আবিষ্কার বলতে কেবল তিনটি গতিসূত্র নয়। এই গতিসূত্রের উত্থানের পেছনে আছে যন্ত্র সভ্যতার বিকাশ এবং ভাববাদের ওপর যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিজয়। এটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন জ্ঞানের স্থানাক্ষ নির্ণয় করতে হয় তার বৃহত্তর সামাজিক চালচিহ্নের পটভূমিকাতেই।

মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃত্য দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। ব্যক্তিগত আবেগে উজ্জ্বল আর ঐতিহাসিক মূল্যে অপরিসীম এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃত্য।

এঙ্গেলস মার্কসকে তুলনা করেছিলেন চার্লস ডারউইনের সাথে। মার্কস পূর্ববর্তী পৃথিবীর চিন্তায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছিলেন যিনি তিনি চার্লস ডারউইন। মানুষের মানুষ হওয়ার তত্ত্ব তিনি পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন। এঙ্গেলস কার্ল মার্কসকে ডারউইনের সাথে তুলনা করেছিলেন দুটি তত্ত্বের জন্য—এক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, দুই উদ্ভুতমূল্যের তত্ত্ব। সহজ কথায় প্রথমটি মার্কসীয় দর্শন এবং দ্বিতীয়টি মার্কসীয় অর্থনীতির মূল কথা। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মার্কস সম্পর্কে এঙ্গেলসের এই মন্তব্য কার্ল মার্কস-এর প্রতিভার পূর্ণ স্বীকৃতি। কিন্তু এটাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন পৃথিবীর কোন আবিষ্কার কোন একজন প্রতিভাবানের একক কৃতিত্বের স্বীকৃতি নয়। জ্ঞান বা আবিষ্কারও একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফসল এবং এই সামাজিক প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ বোঝাটাও অসম্ভব। যদিও জ্ঞান অর্জন বর্তমানে কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্য না, স্রেফ রুটি-রুজির জন্যও ন্যূনতম জ্ঞানের প্রয়োগে হয়। ফলত জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ছাড়াই ‘কাজ চালানো জ্ঞান’ অর্জন করা যায়। কাজেই কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের জ্ঞানের বিকাশের সামাজিক প্রক্রিয়ায় জানার প্রয়োজন হয় না সবসময়। কিন্তু একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করতে এই সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা জানা দরকার। কার্ল মার্কসের সমাধিক্ষেত্রে দেওয়া এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক বক্তৃত্যয় দুটি

অংশ মিলেই মার্কসবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং তার বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সাধারণ পাঠকদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত। দু'জন জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলহেলম হেগেল এবং লুদভিগ ফয়েরবাখ মার্কসের এই দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছিলেন। কিন্তু মার্কসীয় অর্থনীতির সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের আলোচনা আমরা এখানে করবো।

মানুষ বলতে যাদের বিজ্ঞান বোঝে তারা এই পৃথিবীতে আছে প্রায় ২ লক্ষ বছর ধরে। আর সভ্য মানুষের অস্তিত্ব ১০০০০ বছরের। দুটোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য একটাই। অস্তিত্বের প্রথম দিকটায় মানুষের সাথে জীবন ধরনের মানের প্রশ্নে বন্যপ্রাণীদের সাথে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ফলে অন্য প্রাণীদের তুলনায় তার জীবনযাত্রা তুলনায় সহজ হচ্ছিল। কিন্তু শেষ ১০০০০ বছরে মানুষ অন্য প্রাণীদের ছাড়িয়ে যায় একটি মাপকাঠিতেই, সে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। এবং এই উদ্ভবকে সে প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণেও করতে পারত। সভ্যতার সূত্রপাত ঠিক এই জায়গা থেকেই। এই উদ্ভবের মাকিলানার অধিকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত। এটা স্বাচ্ছন্দ্যের গ্যারান্টি। যত উদ্ভব ততো সুখ, ততো ক্ষমতা। কাজেই মানুষ ছুটতে শুরু করলো উদ্ভব বা সম্পদের দখলের নেশায়।

এই উদ্ভব বা সম্পদের সঞ্চয় বাড়ার একটি রাস্তা বিনিময়। প্রথম দিকে বিনিময় ঘটতো আকস্মিকতার মধ্যে। দুটি জনগোষ্ঠী মুখোমুখি হতো এমনভাবে যাতে দুদলের কাছে অন্য দলের প্রয়োজনীয় উদ্ভব জিনিস রয়ে গেছে। তখন তাদের মধ্যে উদ্ভবের বিনিময় হতো। বিনিময় হতে পারতো মৃত প্রাণীটির মাংস বা জীবন্ত ক্রীতদাসের মধ্যে। যার যা ছিল না সেটা সে লাভ করতো পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে। পরে যা ছিল আকস্মিক সেটা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হলো। সমুদ্রতীরের জনগোষ্ঠী জানে নুনের খোঁজে পাহাড়ের গাঁয়ের জনগোষ্ঠী তাদের কাছে আসবে। আর নুনের বিনিময়ের মাধ্যমে তারা পাবে পশুদের চামড়া। এই প্রতিটি বিনিময়ই আরো লাভের মুখ দেখাবে। যতদূর পর্যন্ত সে যেতে পারবে, যত বেশি পণ্য সে নিয়ে যেতে পারবে ততো তার লাভ হবে। এই সদ্য সম্পদশালীরা হলেন সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন মানুষ। তার উৎপাদন করার দরকার নেই। সে উৎপাদনকারীর থেকে সস্তায় মাল কিনবে এবং চাহিদা বুঝে সেই পণ্যই বেশি দামে বিক্রি করে আসবে। শুরুতে সে পায়ে হেঁটে, পরে ঘোড়ায় ছুটে, শেষে জাহাজে চেপে সে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মুনাফা করে বেড়াবে। কখনও একা কখনও দলবর্ধে এরাই মানুষকে জানাল 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'।

যদিও এদের কথা ভেবে সেদিনকার মানুষদের আসল অবস্থা বোঝা যাবে না। হাতে গোনা সামান্য কিছু মানুষ এই বিনিময়ে সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। সাধারণভাবে মানুষ নামক প্রাণীটি বেঁচে থাকতো কষ্ট করাই। কিন্তু দিন যত গেছে তিল তিল করে হলেও অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং এই উন্নতির পেছনে বাণিজ্যের ভূমিকা যথেষ্ট। তাও সভ্যতার ১০০০০ বছরের মধ্যে ৯৫০০ বছরকে ফেলে দেওয়া যায় একটি পর্যায়ে। আমাদের যাবতীয় উৎসাহ শেষের ৫০০ বছরকে নিয়ে। যোগাযোগে জাহাজ শিল্প এবং নগর ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ সমৃদ্ধির নতুন দরজা খুলে দিচ্ছিল।

ইউরোপীয় অভিযাত্রীর সামরিক এবং নৌ বিদ্যায় অন্য মহাদেশের বাসিন্দাদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। এটা হচ্ছে সেই সময় যখন ইউরোপীয় বাণিজ্য তরীগুলো আটলান্টিক অতিক্রম করতে পেরেছিল। এই যোগাযোগে তথাকথিত বাণিজ্য এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তী সময়ে এই জলপথের বাণিজ্য প্রসারিত হয় ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশের সাথে। পৃথিবীর ইতিহাসে বাণিজ্য কখনও এই পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। যদিও ইতিহাসের অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী যা হচ্ছিল

৩। আসলে দু'পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য নয়, হচ্ছিল ইউরোপীয়দের লুট, লুট হচ্ছিল প্রথমে 'নবআবিষ্কৃত' আমেরিকা এবং পরবর্তী সময়ে এশিয়া এবং অন্য মহাদেশগুলোর সম্পদ। এবং চলছিল লুটের প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে। প্রথম লুটের ক্ষেত্র আমেরিকা। অ্যাটলান্টিকের মতো একটি মহাসাগর অতিক্রম করা রড় নৌবহর ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং এই প্রশ্নে বাকিদের থেকে এগিয়ে ছিল স্পেন। আমেরিকার আদি বাসিন্দারা সেই যুগের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে থাকলেও নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংঘাত পৃথিবীর বাকি অংশের মত ছিল না, ছিল না যুদ্ধ বিগ্রহের দক্ষতা। ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের আগ্রাসনের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ইউরোপীয়দের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল যা পৃথিবীর অন্য অংশের আদি বাসিন্দারা কোনদিন চোখেও দেখেনি। ইউরোপীয় হানাদারদের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল তা হলো নব আবিষ্কৃত মহাদেশের মূল্যবান ধাতুর বিপুল ভাণ্ডার। সোনা এবং রূপা। মহাসাগর পার হওয়া একটি শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য বিষয়—এই কাজে পরতায় পোষায় একমাত্র সোনা এবং রূপা লুট করে নিয়ে যেতে পারলে। দামী ধাতু কেবল না, অন্যান্য যে কোন পণ্যের প্রশ্নেই ইউরোপ ছিল বুদ্ধি। এই লুটটা বিনা বাধায় করা যেত। সমস্যাটা এলো পরে—কে লুট করবে? হাজার হাজার মাইল দুরের অচেনা মহাদেশের দখল নিয়ে সংঘাত এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো ইউরোপের শক্তিগুলো। প্রথমে এ লড়াইয়ে শক্তির প্রশ্নে এক নম্বরে ছিল স্পেন, তারপর পর্তুগাল এবং শেষমেশ ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ফ্রান্স। আসল লড়াই কে সবচেয়ে শক্তিশালী, কে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। লড়াইটা শুরুতে বণিক এবং যোদ্ধাদের হলেও শেষমেশ লড়াইটা দাঁড়ায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজতন্ত্র এবং সরকারের মধ্যে লড়াইয়ে। যে দামী ধাতু এবং অন্যান্য দামী সামগ্রী লুট করে আনে সেগুলো রাজভাণ্ডারকেই ভরিয়ে তোলে। রাজার কাজ সেই বণিকদের রক্ষা করা। নৌবহরগুলো তৈরি হলো বাণিজ্য তরী এবং জলপথকে নিরাপদ রাখার জন্য। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে দুনিয়া ভাগের একটা বোঝাপড়াও তৈরি হলো। বাণিজ্যের প্রশ্নে বাইরের দুনিয়া ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা হতে শুরু করলো। এই ব্যবস্থাই অর্থনীতির ইতিহাসে বা বাণিজ্যতন্ত্র বা 'মার্কেটাইলিজম' হিসাবে পরিচিত যা স্থায়ী হয়েছিল ১৬ থেকে ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত। আর মূল্যবান ধাতু এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। কোন দেশ কত সমৃদ্ধ তার একমাত্র পরিচয় কার ভাণ্ডারে কত দামী ধাতু আছে।

তবে বাণিজ্যের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো জলপথে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের পর। যা প্রসারিত হলো ভারতবর্ষ, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ণ এশিয়ায়। চরিত্রের দিক থেকে আমেরিকার বাণিজ্যের থেকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই মুহূর্তে উৎপাদনের প্রশ্নে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দুটি দেশ ছিল চীন এবং ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ থেকে সূতি, মশলা, দামী রত্ন, চীন থেকে সিল্ক, চা পাতা এগুলোকে রপ্তানি করাই ছিল ইউরোপীয় বণিকদের লক্ষ্য। এশিয়া থেকে সম্ভায় রপ্তানি করে ইউরোপের বাজারে বেশি দামে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সোনা এবং রূপার বিনিময়ে তারা বিক্রি করতো।

এই তথাকথিত বাণিজ্যবাদ যে অলিখিত প্রবণতাগুলো দিয়ে বর্ণনা করা যায় সেগুলো হলো—সম্পদের একমাত্র ভিত্তি যেহেতু দামী ধাতু—প্রতিটি অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হবে যতটা সম্ভব দামী ধাতু জমান। তাদের অলিখিত নিয়ম :-

: দামী ধাতু রপ্তানি করা নিষিদ্ধ করা উচিত।

: যে কোন উপনিবেশকে বাধ্য করা যাতে তারা কোন অবস্থায় অন্য কোন দেশের সাথে স্বাধীন বাণিজ্য না করতে পারে।

: রপ্তানিকে উৎসাহ দাও ভরতুকি দিয়ে, আমদানিকে যথাসম্ভব কমাও।

: নিজস্ব উৎপাদন বাড়াও।

: মজুরিকে যথাসম্ভব কম রাখা।

এককথায় এটি একটি চরম রক্ষণশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থার প্রসার ঘটে রেনেসাঁর শেষ পর্যায়ে থেকে আধুনিক যুগের শুরু পর্যন্ত। বিকাশের প্রথম যুগে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ব্যবসায়ী নগরীগুলোকে কেন্দ্র করে যেমন ভেনিস, জেনেভা বা পিসা। কিন্তু একটি জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনায় বাণিজ্যবাদ তার সবচেয়ে বিকশিত চেহারা নেয় ইংল্যান্ডে এলিজাবেথের যুগে।

বাণিজ্যবাদের বিকাশের মধ্যে দিয়ে কিছু মানুষ এবং কিছু জনপদ এবং দেশ সম্পদশালী হয়ে ওঠে। খুব স্বাভাবিকভাবে এটা আলোচনায় উঠে আসে কি ভাবে আরো সম্পদশালী হওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঘিরে কতগুলো তাত্ত্বিক আলোচনাও গড়ে উঠতে শুরু করে এবং যতদিন এগোতে থাকে ততো এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমালোচনাও তীব্র হতে থাকে। যারা এই ব্যবস্থার সম্পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের এক অর্থে তাত্ত্বিক বলা যায় না। তারা প্রধানত বলার চেষ্টা করেছেন কি কৌশলে আরো সম্পদ বা মূল্য সৃষ্টি করা যায়।

অর্থনীতির ইতিহাসে বাণিজ্যবাদের সমালোচনা বাণিজ্যবাদের তত্ত্বের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্যবাদ সম্পর্কে যে সমালোচনাগুলো উঠে আসে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো—বাণিজ্যবাদ কোন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। আসলে এই ব্যবস্থা যা বলে তা হলো অন্যের সম্পদ জোর করে বা সুবিধাজনক শর্তে নিয়ে আর একজন ধনী হতে পারে এবং এটাই ধনী হবার একমাত্র পথ। একজনের লাভ মানে আর একজনের ক্ষতি। এর অর্থ সামগ্রিক সম্পদ বাড়ার কোন পথ নেই।

বাণিজ্যবাদের প্রধান ঘোষণা — আমদানি অর্থনীতির পক্ষে খারাপ, রপ্তানি ভালো। সবাই যদি এপথে চলে তবে পৃথিবীতে মোট বাণিজ্য বাড়বে কি করে?

কিন্তু একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম বাণিজ্যবাদের সমালোচনা করেন ফরাসি অর্থনীতিবিদরা যাদেরকে বলা হতো প্রকৃতিবাদী বা ফিজিওক্র্যাট। এই প্রকৃতিবাদীরাই মূল প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেন—মূল্য সৃষ্টি হয় কি ভাবে? তারা বলেন মূল্য সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র প্রকৃতি। একমাত্র কৃষিই মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতিবাদীরাই প্রথম একটি বিকশিত অর্থনৈতিক তত্ত্বের জন্ম দেয়। এবং এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তারা অর্থনীতির একটি অমোঘ সত্য তুলে আনেন। প্রকৃতির ওপর মানুষের শ্রমের ক্রিয়াতেই একমাত্র মূল্য তৈরি হয়। শ্রমই মূল্য তৈরি করে। দুজন তাত্ত্বিকের হাতেই এই তত্ত্ব বিকশিত হয়—কেনে (১৬৯৪—১৭৭৪) এবং তুর্গো (১৭২৭—১৭৮১) এবং এই দুজন তাত্ত্বিককে সময়ের দিক থেকে অনুসরণ করে চিরায়ত অর্থনীতির তত্ত্বের জন্ম হয় অ্যাডাম স্মিথের হাতে।

জমির ওপর মানুষের শ্রমের প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই মূল্য সৃষ্টি হয় এটা ছিল বাণিজ্যবাদীদের তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বলতো একটি পণ্যের বিনিময়ের মুহূর্তেই মূল্যের সৃষ্টি হয়। যা ছিল ভুল। যদিও প্রকৃতিবাদীদের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ ছিল একটি জায়গাতেই। তারা কৃষিকেই মূল্য সৃষ্টির একমাত্র ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেন। (শিল্প না, উৎপাদনের অন্য ক্ষেত্রগুলো নয়)। এই অসম্পূর্ণতার কারণটিও ঐতিহাসিক। কারণ সেই মুহূর্তে ফ্রান্সে কৃষিই ছিল একমাত্র সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র। আর অ্যাডাম স্মিথ এই জায়গায় আটকে যাননি কারণ ইংল্যান্ডে তখন শিল্পের বিকাশ হতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ফরাসি প্রকৃতিবাদীরা একটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল, পৌঁছেছিল একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে। কিন্তু তাদের মূল বিবেচ্য বিষয়টি ঐতিহাসিক ভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছিল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। ফলত, প্রকৃতিবাদী চিন্তা ইতিহাসের একটি অংশ, বর্তমানে তার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

ইংলিশ চ্যানেলের দক্ষিণপ্রান্তে ফরাসি দেশে যখন প্রকৃতিবাদীদের দাপট প্রায় ঠিক সেই সময় চ্যানেলের উত্তরে জন্ম নেয়ে ফ্রপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy) স্কটল্যান্ডের একজন পণ্ডিতের হাত ধরে। পণ্ডিতের নাম অ্যাডাম স্মিথ, যে বইটি তিনি লিখেছিলেন তার নাম ওয়েলথ অব নেশনস, প্রকাশনা ১৭৭৬ সাল। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১০টি বইয়ের নাম করলে ওয়েলথ অব নেশনসের নাম করতে হবে।

স্মিথ জন্মসূত্রে স্কটল্যান্ডের মানুষ (১৭২৩-১৭৯০)। যদিও ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের প্রশাসনিক সংযুক্তি তখন হয়ে গেছে। মেধাবী ছাত্র স্মিথ পড়াশুনা করেছেন গ্লাসগো এবং অক্সফোর্ডে। চাকরি করেছিলেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, পড়াতেন নৈতিক দর্শন। ১৭৫৯ সালের প্রকাশিত হয় তার প্রথম বই The Theory of Moral Sentiments. এই প্রথম বই বুদ্ধিজীবী মহলে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ছেড়ে তিনি বিভিন্ন ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে পড়াতে শুরু করেন। তিনি শেষ এরকম পড়ানোর কাজ করেন প্যারিসে। এই সময় নৈতিক দর্শন ছেড়ে তিনি তাঁর গবেষণার কাজ কেন্দ্রীভূত করেন অর্থনীতি এবং আইনের ক্ষেত্রে। প্যারিসে থাকাকালীন গুরুত্বপূর্ণ ফিজিক্র্যাট এবং দার্শনিকদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। এই শিক্ষকের কাজে তার শর্ত ছিল তাকে সারাজীবন পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় পরে তিনি ফিরে আসেন স্কটল্যান্ডে এবং ওয়েলথ অব নেশনস লিখতে শুরু করেন। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয় ওয়েলথ অব নেশনস। তার এই বই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা ছিল অভূতপূর্ব, ৬ মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। যদিও অ্যাডাম স্মিথ চিরকাল মনে করতেন The Theory of Moral Sentiment, Wealth of Nations থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডাম স্মিথের জীবনী বা তার সৃষ্টি সম্পর্কে কোন পাঠ্যপুস্তক তুল্য বিবরণী আমরা এখানে দেব না। আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি আমরা আলোচনা করবো মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের প্রক্ষে কোন কোন তত্ত্ব, কোন কোন চিন্তাবিদ প্রভাব ফেলেছিল এবং কোন কোন তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে। একটি নিবন্ধে গোটা বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ যেহেতু অসম্ভব, মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি মূল্যের শ্রমতত্ত্ব এবং উদ্ভূত মূল্যের তত্ত্বকে আমরা প্রধান বিবেচনায় রাখবো।

মার্কস নিজে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি বোধার চেষ্টা করেছিলেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে। কাজেই সেই সময়ে যারা অর্থনীতিবিদ ছিলেন মার্কস তাদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁর ওপর ছাপ ফেলেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। অ্যাডাম স্মিথ প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি বিকাশের একদম উষা যুগে পুঁজিবাদকে বর্ণনা করেছিলেন, তার বিকাশের নিয়মাবলির উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছিলেন। কার্ল মার্কস একই কাজ করার চেষ্টা করেছেন স্মিথের এক শতাব্দী পর।

অ্যাডাম স্মিথ পুঁজিবাদের উত্থানকে দেখেছিলেন সামন্ততন্ত্রের অন্ধকার যুগের শেষে নতুন সূর্যোদয় হিসাবে। মার্কসও পুঁজিবাদকে দেখেছিলেন একই দৃষ্টিভঙ্গিতে। একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। প্রক্রিয়ার সূত্রপাত বাণিজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার মধ্য দিয়ে। প্রথম ধাপ অবশ্যই প্রকৃতিবাদ। যারা মূল্যসৃষ্টির উৎস হিসাবে শ্রমকে নির্দিষ্ট করেন। দ্বিতীয় ধাপ অ্যাডাম স্মিথ এবং আলোচ্য নিবন্ধে মার্কসের আগে ডেভিড রিকার্ডো। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ হিসাবে আরো চারজনের নাম উল্লেখ করা যায়—সূত্রপাত ফ্রান্সের বুয়গিলিবের (Boisguillebert), ১৬৪৬-১৭১৮, এবং ইংল্যান্ডের উইলিয়াম পেটি, ১৬২৩-৮৭, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো—এরাই মার্কসের অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন।

নিঃসন্দেহে অ্যাডাম স্মিথই ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্ম দিয়েছিলেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিগুলো। স্মিথের সবচেয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী দুটি তত্ত্ব—এক, মূল্য সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকা। আর তাঁর ‘অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব’। অ্যাডাম স্মিথই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উপস্থিত করেন—যে কোন বিষয়ের মূল্য সৃষ্টি করে তার মধ্যে নিহিত মানুষের শ্রম। এই ইঙ্গিত ফরাসি প্রকৃতিবাদীরা নির্দিষ্টভাবেই দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ, তাদের অভিমত একমাত্র কৃষির ক্ষেত্রেই বিষয়টি ঘটে। সে প্রশ্নে ইতিহাসের ত্র্যাজিক চরিত্র উইলিয়াম পেটি। অ্যাডাম স্মিথের এক শতাব্দী আগে এই ইঙ্গিত করেন উইলিয়াম পেটি। পেটি কথ্যটি বলেন যুগের থেকে অনেক এগিয়ে। তার মতে দেশের বৃক্কে সম্পদ সৃষ্টির প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমের ভূমিকা। অ্যাডাম স্মিথ তার লেখায় পেটির উল্লেখ করেননি, কিন্তু কার্ল মার্কস বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন পেটির সিদ্ধান্ত নিয়ে। মূল্য সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকা দুনিয়ার সামনে নিয়ে আসেন অ্যাডাম স্মিথই। আদিম সমাজের দুজন মানুষের মধ্যকার বিনিময়কে তিনি উদাহরণ হিসাবে হাজির করেন। দুজন শিকারি, তার মধ্যে একজন ২টি হরিণ শিকার করেছেন, আর একজন একটি ভালুক। এই দুই শিকারি তাদের শিকার বিনিময় করলো। কিসের ভিত্তিতে এই বিনিময় হলো — স্মিথ সঠিক ভাবেই বললেন। ২টি হরিণ মারতে যত শ্রম লাগে ১টি ভালুক মারতে ঠিক ততোটা শ্রমই লাগে।

এরকম একটি ব্যবস্থা, মার্কস যাকে বলেছিলেন—সরল পণ্য অর্থনীতির অবস্থা—ছাত্রদের বোঝানোর পক্ষে আদর্শ। এবং মূল্যের উৎসে আছে উৎপাদনে নিহিত শ্রমের পরিমাণ—অর্থনীতির এই পরম সত্যটিও স্মিথ এর মাধ্যমে উদঘাটিত হয়।

কিন্তু এই বিনিময় ব্যবস্থাটি আধুনিক পুঁজিবাদে ঘটে না এটা সবচেয়ে বেশি জানতেন অ্যাডাম স্মিথ। কারণ তিনি ছিলেন একটি আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতির পক্ষে সবচেয়ে সরব ব্যক্তিত্ব। আধুনিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনি এর জন্য দেখিয়েছিলেন শ্রমের বিভাজন কিভাবে উৎপাদনকে বাড়ায়। তার পিন ফ্যাক্টরির উদাহরণ দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে শ্রমের বিভাজন এবং বিশেষ কাজের বিশেষ দক্ষতা উৎপাদনকে বাড়ায়। স্মিথ একটি সামগ্রিকভাবে বহু অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা উৎপাদনের কথা বলেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছিলেন একটি আলপিন তৈরির ঘটনাকে। আসলে তিনি শ্রমের বিভাজনের কথা প্রথম বলেছিলেন। এই ব্যবস্থার মূল্য সৃষ্টিতে কার কতটা ভূমিকা সেই জটিল প্রশ্নটির উত্তর দেবার নৈতিক দায়িত্বও স্মিথের ওপর বর্তায়।

স্মিথ যে উৎপাদক সমাজের কথা বললেন তাতে তিন ধরনের লোক—এক, উৎপাদক বা শ্রমিক; দুই, পুঁজিপতি, তিন, জমির মালিক। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তিনটি বিষয় দিয়ে—এক-শ্রম, দুই-পুঁজি, তিন-জমির খাজনা। শেষ দুটির মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে। অথবা দুটিই হতে পারে। কিন্তু শ্রমটি আবশ্যিক। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই স্মিথ সঠিক পথেই এগিয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিল একটাই—এই তিনটি উৎস একই মূল্যের বিভিন্ন রূপ, না আলাদা আলাদা।

এঙ্গেলস মার্কসের সমাধিস্থল বন্ধুতায় মার্কসের প্রধান আবিষ্কার হিসাবে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এক, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং দুই, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। প্রশ্ন এই দুটির মধ্যকার সম্পর্ক কি। মার্কসীয় দর্শনের মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, আর মার্কসীয় অর্থনীতির চূড়ান্ত বিকাশ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বই। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার (materialist concept of history) প্রথম নির্দিষ্ট উল্লেখ করেন কার্ল মার্কস তার A Contribution to the critique of Political Economy-র ভূমিকায়—

In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of

production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness. At a certain stage of development, the material productive forces of society come into conflict with the existing relations of production or - this merely expresses the same thing in legal terms - with the property relations within the framework of which they have operated hitherto. From forms of development of the productive forces these relations turn into their fetters. Then begins an era of social revolution. The changes in the economic foundation lead sooner or later to the transformation of the whole immense superstructure.

মার্কস তাঁর এই ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন অর্থনৈতিক বাস্তবতাই মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ধারণাকে তৈরি করে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি এখানেই উল্লেখিত হয় – It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness. সমাজ অগ্রগতির প্রশ্নে অর্থনৈতিক বাস্তবতাই নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে।

যদি শ্রেফ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে আমরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং মার্কসীয় অর্থনীতির বিকাশের সময় চিহ্নিত করি এটা বলা যায় মার্কসের চোখে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনেক সামগ্রিকতা নিয়ে হাজির হয়েছেন দর্শন চিন্তায় প্রথম দিকেই। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের প্রথম অধ্যায় ‘বুর্জোয়া এবং সর্বহারা’ শুরু হচ্ছে – ‘আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস।’ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটি সঠিকতম এবং সংক্ষিপ্ততম বিবরণ, সময় ১৮৪৮।

আর মার্কসীয় অর্থনীতির চূড়ান্ত রূপ উদ্ভূত মূল্যের তত্ত্ব সামগ্রিক চেহারা নিয়ে প্রকাশিত ১৮৬২ সালে। এর অর্থ এটা না যে মার্কসের অধ্যয়নের দুটি প্রধান ক্ষেত্র দর্শন এবং অর্থনীতি একটার পর আর একটা এসেছে। যেন প্রথম অধ্যায়ের পর দ্বিতীয় অধ্যায়। দুটো পাশাপাশি এগিয়েছে। একথা ঠিক মার্কসের অধ্যয়নে অর্থনীতি এসেছে প্রধানত লন্ডনে আসার পর। তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা ‘মজুরি, শ্রম ও পুঁজি’। ১৮৪৭ সালে লেখা, ম্যানিফেস্টো প্রকাশের এক বছর আগে। কিন্তু এখানে উদ্ভূত মূল্যের তত্ত্ব অনুপস্থিত। এই আলোচনাটি উপস্থাপনা করার একটিই লক্ষ্য যে এটা দেখানো মার্কস অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রধান তত্ত্বগুলো উপস্থিত করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। মার্কসীয় অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপর।

এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই অ্যাডাম স্মিথ বা অন্যান্য ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির স্রষ্টারা অর্থনীতিকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটা একটি লড়াইয়ের মাধ্যমে। অ্যাডাম স্মিথের সিদ্ধান্তগুলো এসেছে বাণিজ্যবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে। বাণিজ্যবাদ একটি প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। স্মিথের লড়াই ছিল পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। স্মিথ বুঝছিলেন অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে পুঁজি এবং শ্রম এই দুটি ভিত্তির ওপর যা সেই যুগের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা চিন্তা। কিন্তু আসল প্রশ্ন শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সম্পর্ক। গতিশীলতাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা। দর্শন হিসাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার মতোই সেই যুগেও অর্থনীতিরও সম্পর্কেও চিন্তা এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেই সময়ের ইউরোপ এবং বিশেষভাবে ইংল্যান্ডে চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হতো আইস্যাক নিউটনের

নেতৃত্বে – ‘বাইরের থেকে কোন বল প্রয়োগ না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির, সচল বস্তু চিরকাল সচল থাকবে, গতি যে কোন ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ চরিত্র, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এটাই মূল কথা। অ্যাডাম স্মিথ শুরুটা সঠিকই করেছিলেন পরের অংশটি অনুধাবন করতে পারেন নি (কেন পারেননি আমরা তা পরে আলোচনা করেছি)। দুই শিকারীর বিনিময়ের একমাত্র ব্যাখ্যা শ্রমের পরিমাণ—এই তিনি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু উন্নত পুঁজিবাদ যেখানে পণ্য উৎপাদন এবং বিনিময়ের সুযোগ আছে সেটা স্মিথ কেবল শ্রম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। মার্কস সেটা করতে পারলেন তাঁর দর্শনের গতিশীলতা দিয়ে। এই ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কসের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এরা অনৈতিহাসিক বা Ahistorical.

মূল্যের সৃষ্টি করে শ্রম-অর্থনীতির এই মূল ভিত্তিটি অ্যাডাম স্মিথেরই আবিষ্কার। এই সিদ্ধান্তটিই মার্কসীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এই জায়গায় মার্কস চিরঞ্চণী অ্যাডাম স্মিথের ওপর। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে একটি বিকশিত পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথ প্রয়োগ করতে পারলেন না এবং কেন পারলেন না তা নির্দিষ্ট করেন কার্ল মার্কসই।

স্মিথকে সংরক্ষণবাদের বিরুদ্ধে মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাডাম স্মিথের পুঁজিবাদ একটি ক্রটিহীন সংকটমুক্ত ব্যবস্থা। অ্যাডাম স্মিথ ভবিষ্যতের সুখের দিনের কথা বলেছেন, তিনি একজন সুখী অর্থনীতিবিদ। তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী তত্ত্ব হলো ‘অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব’। যেখানে তিনি পুঁজিবাদকে সংকটহীন ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে স্মিথের বক্তব্য প্রতিটি মানুষ কাজ করে তার নিজের স্বার্থে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। কিন্তু এই কাজটা করতে গিয়ে সে গোটা সমাজের স্বার্থে কাজ করে। এটা ঘটে একটি আদর্শ সমাজেই। এই মূল কথাটি তিনি তার প্রধান দুটি সৃষ্টি The Theory of Moral Sentiment এবং The Wealth of Nations উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশ করেছেন। স্মিথ তাঁর অদৃশ্য হাতের তত্ত্ব বলেছেন একটি ন্যায্যসঙ্গত ব্যবস্থায় একজন মানুষ যখন নিজের স্বার্থে কাজ করে তখন সে তার ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই গোটা সমাজকে উপকৃত করে। ‘ন্যায্যসঙ্গত’ ব্যবস্থা বলতে একটি মুক্ত বাজারের কথা তিনি বলেছেন। বাণিজ্যবাদের বিপরীতে তিনি একটি আদর্শ মুক্ত অর্থনীতির সমাজের কথা বলেছেন।

মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন উদারমনস্ক। তাঁর সহানুভূতি ছিল শ্রমিকদের প্রতি। তিনি মনে করতেন মিতব্যয়িতা একটি বড় গুণ। যারা বেহিসাবী মানুষ তাদের তিনি পছন্দ করতেন না। নৈতিক গুণাবলী তাঁর তাত্ত্বিক নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এটা একদিক থেকে তার গুণ আবার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। পুঁজিবাদের সূত্রপাত কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ভুল। পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে পুঁজির উদ্ভব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা পুঁজিবাদের চরিত্র নির্ধারণে নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল। যা কার্ল মার্কস নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ মনে করতেন একদল মিতব্যয়ী মানুষের সঞ্চয়ই পুঁজির উৎস। এটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক একটি ধারণা। বাণিজ্যবাদের মধ্যেই পুঁজির আদি সঞ্চয় হয়েছিল। এবং এই সঞ্চয়ের পথ সবসময় নৈতিক প্রব্লে সঠিক ছিল না। এর উল্লেখ আমরা শুরুতে করেছি। বাণিজ্যবাদের গর্ভেই পুঁজিবাদের জন্ম। এভাবেই নতুন ব্যবস্থার জন্ম হয়।

অ্যাডাম স্মিথের গোটা তাত্ত্বিক নির্মাণের সবচেয়ে দুর্বল ভিত্তি হলো শ্রমিকদের সম্পর্কে তার ধারণা। শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন। শ্রমিক তার কাছে উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যন্ত্র বা কাঁচামালের মত, কিন্তু শ্রমিক চেতনা সম্পন্ন, চেতনাহীন যন্ত্রাংশ নয় ফলত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। বুঝতে পারেননি পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের স্বার্থের বৈরিতা; বুঝতে পারেননি

পুঁজিবাদের শোষণের চরিত্র। গোটা বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন কার্ল মার্কস। যদিও অ্যাডাম স্মিথ থেকে কার্ল মার্কসের উত্তরণ সরাসরি হয়নি। মাঝখানে আছেন ফ্রপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির আর একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ—তিনি হলেন ডেভিড রিকার্ডো। অ্যাডাম স্মিথ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দেখেছিলেন একটি সংকটহীন ব্যবস্থা হিসাবে, রিকার্ডো পুঁজিবাদে সংকটের আভাস পেয়েছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ ছিলেন সুখী মানুষ, রিকার্ডো ঠিক তার বিপরীত।

যদিও রিকার্ডো ব্যক্তিগত জীবনে সর্বাংশে একজন সফল মানুষ ছিলেন। ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) জন্মেছিলেন অ্যাডাম স্মিথের ৫০ বছর পর। বাবা পর্তুগালের মানুষ, ইহুদি। শেয়ারের ব্যবসা করতেন। ১৪ বছর বয়সে বাবার ব্যবসায় যোগদান করেন। পরে বিয়ে করেন প্রেমে পড়ে, ধর্মান্তরিত হয়ে পরিবার এবং পারিবারিক ব্যবসা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে। তরুণ রিকার্ডো নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন এবং সফল হন। সেই সময় নেপোলিয়ানের সাথে যুদ্ধ চলছিল এবং অবশেষে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ান পরাজিত হয়। ওই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে জেয়ার আসে। জেয়ার আসে ফাটকাবাজিতে। রিকার্ডো বড়লোক হয়ে যান। প্রখর বাস্তববোধ এবং যুক্তিজ্ঞান রিকার্ডোকে আলাদা করে দেয়। অর্থনীতি সম্পর্কে রিকার্ডোর উৎসাহ তৈরি হয়ে অদ্ভুতভাবে। তিনি সপরিবারে ছুটি কাঁচাতে গিয়েছিলেন গ্রামে। সেখানকার লাইব্রেরিতে অ্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অব নেশনস হাতে পড়ে। সেই থেকে অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ। এবং তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিবিদ এবং অ্যাডাম স্মিথ পরবর্তী সবচেয়ে প্রভাবশালী তাত্ত্বিক।

রিকার্ডোর সম্পর্কে কোন নিবন্ধ আমরা এখানে আলোচনা করছি না। মার্কসীয় অর্থনীতির বিকাশের বিষয়টিই আমাদের আলোচ্য। যে কোন পণ্যের মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় এই সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তা অ্যাডাম স্মিথই করেন। তিনিই প্রথম এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণে মানুষের শ্রম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা আগেই দুই শিকারীর মধ্যকার পণ্যের বিনিময়ে স্মিথের বিশ্লেষণের কথা আলোচনা করেছি। যেখানে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কেবলমাত্র শ্রমের পরিমাণের ভিত্তিতে।

কিন্তু আধুনিক যুগে বিনিময়ের ব্যবস্থাটি এরকম নয়। প্রাক পুঁজিবাদী, প্রায় আদিম এই বিনিময়ে শ্রম ছাড়া অন্য কিছু কোন ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু পুঁজিবাদের যুগে যেখানে পুঁজির ভূমিকা আছে, শ্রমশক্তির ক্রয় বিক্রয় আছে সেখানে বিষয়টি স্মিথের বিশ্লেষণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্মিথের সময়ে একটি উৎপাদন এবং বিনিময়ে অন্তত তিনপক্ষ ভূমিকা পালন করত। এক শ্রমিক, দুই শিল্প বিনিয়োগকারী বা পুঁজিপতি এবং তৃতীয় জমির মালিক। স্মিথের ব্যাখ্যায় মূল্যের তিনটি উপাদান থাকে—এক শ্রম, দুই পুঁজি, তিন খাজনা। শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব এখানে খাপ খাওয়াতে পারলেন না অ্যাডাম স্মিথ। প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই মূল্য সৃষ্টি করে একমাত্র শ্রম—এখানে গিয়ে থেমে গেলেন স্মিথ। রিকার্ডো এখানে থামেননি। তিনি দেখান যে কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রেই শ্রমের ভূমিকা থাকে। কিন্তু প্রশ্ন কেবল শ্রমের ভূমিকা নয়, শ্রম কতটা ভূমিকা নেয়। মূল্য নির্ধারণে একটি অংশ শ্রম, আর একটি অংশ পুঁজি আর একটি অংশ খাজনা। রিকার্ডো প্রথম সিদ্ধান্তে প্রায় সঠিক জায়গায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পুঁজি এবং খাজনার প্রকৃত চরিত্র তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। সাধারণ ধারণা, পুঁজি মালিকের। উৎপাদনে এটা মালিকের অবদান। খাজনা জমির মালিকের অবদান; আর শ্রম শ্রমিকের অবদান। মার্কস তার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন পুঁজি মালিকের অবদান নয়। মার্কস বলেছেন পুঁজির দুটো ভাগ। প্রথম অংশ অপরিবর্তনশীল পুঁজি। জমি, বাড়ি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানির জন্য যে টাকাটি লাগে। প্রশ্ন এই টাকা মালিকের কাছে আসে কি করে। এই টাকাটি মালিক আগে পেয়েছিল উদ্ভূত মূল্য বা মুনাফা হিসাবে। রূপ পরিবর্তন করে এই মুনাফাই

স্থির পুঁজিতে পরিণত হয়েছে। উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমেরই একটি রূপ। যে শ্রমের মূল্য শ্রমিক পায়নি, মালিক আত্মসাৎ করেছে। পুঁজির আর একটি অংশ পরিবর্তনশীল পুঁজি। যা আসলে মজুরি-শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে শ্রমিক পায়। দুটিকে যোগ করলে প্রথম অংশটি মৃত শ্রম। শ্রম যা উদ্বৃত্ত মূল্যে পরিণত হয়েছে। আর একটি অংশ মজুরি বা জীবন্ত শ্রম। কাজেই পণ্যের এই অংশের মূল্যও নির্ধারিত হয় শ্রমের মাধ্যমে। বাকি থাকল জমির খাজনা, যা ধরা হয় মূল্য নির্ধারণে জমির মালিকের অবদান। মার্কস পুঁজির তৃতীয় খণ্ডে খাজনা সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে হাজির করেন। জল, মাটি, হাওয়ার মত জমিও কোনও পণ্য না, তার কোনও আলাদা মূল্য নেই। সেই মূল্যহীন জমির খাজনা তৈরি হয় যখন তাঁর ওপর নির্দিষ্ট শ্রম প্রযুক্ত হয়। খাজনা আসলে জমিতে কত উৎপাদন হবে তার একটি আনুমানিক হিসাবের উপর নির্দিষ্ট হয়। উৎপাদন না হলে কোনও খাজনা হয় না। উৎপাদন অর্থাৎ প্রযুক্ত শ্রমই খাজনার জন্ম দেয়। খাজনা সেখানে শ্রমেরই একটি রূপ। এখানেই রিকার্ডের সঙ্গে মার্কসের তত্ত্বের পার্থক্য। রিকার্ডে মনে করতেন খাজনা জমির মালিকানা মূল্য। মার্কস বলেন যে খাজনা তখনই মূল্যবান যখন শ্রম নিযুক্ত হয় জমিতে।

সবটা এক করে যা দাঁড়ায় তা হল যে কোনও পণ্যের মূল্য পুরোপুরিভাবে নির্ধারিত হয় প্রযুক্ত শ্রমের ওপর। রিকার্ডে মূল্য নির্ধারণে শ্রমের ভূমিকার কথা বলেন এই পর্যন্ত। মার্কস যেটা দেখান অন্য কিছু না। কেবলমাত্র শ্রমই মূল্য নির্ধারণ করে।

রিকার্ডের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান যা মার্কসীয় অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে তা হল মজুরি সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব। শ্রমিক আন্দোলন যখন গড়ে উঠতে থাকে স্বাভাবিকভাবে তার প্রধান দাবি হয় মজুরি বৃদ্ধি। এই দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে কমজোরি করতে মালিকদের অনুসারী একদল অর্থনীতিবিদ হাজির হয় এই তত্ত্ব নিয়ে—মজুরি বৃদ্ধিতে শ্রমিকের কোনও লাভ নেই, কারণ মজুরী বাড়লে জিনিসের দাম বাড়ে, ফলে শ্রমিকের যেটুকু লাভ হয় তা অন্য রাস্তায় ফিরে যায় মালিকের কাছে। রিকার্ডে দৃঢ়ভাবে এই মতকে খণ্ডন করেন—দেখান মজুরি বাড়লে পণ্যের দাম বাড়ে না, মালিকের মুনাফা কমে। মজুরির প্রশ্নে উৎপাদনের সাথে যুক্ত প্রধান দুটি শ্রেণি শ্রমিক এবং মালিককে একে অন্যের মুখেমুখি এনে দাঁড় করান রিকার্ডে। উৎপাদনের প্রধান শ্রেণি বৈরিতাকে সামনে টেনে আনেন তিনি। শ্রমিক আন্দোলনকে ভবিষ্যতের সব যুগের জন্য তিনি দিক নির্দেশ করেন। ১৮৪৭ সালে কার্ল মার্কস রচনা করেন তাঁর প্রচার পুস্তিকা—‘মজুরি, শ্রম পুঁজি’, এটি আসলে রিকার্ডের এই তত্ত্বটিই।

আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি প্রধানত তিনজন তাত্ত্বিকের মধ্যে। অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডে এবং কার্ল মার্কস। এই তিন তাত্ত্বিকই পুঁজিবাদের উত্থানের যুগের। এবং তিনজনই অর্থনীতিবিদ হিসাবে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করেছেন, সামন্ততন্ত্র বা বাণিজ্যবাদের পটভূমিকায় পুঁজিবাদের উত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু পুঁজিবাদ সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্য প্রধানত পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গির। অ্যাডাম স্মিথ পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর কোনও সমালোচনা ছিল না তা নয়। কিন্তু মনে করতেন সেগুলি পুঁজিবাদের প্রয়োগের ক্রটি। তার অদৃশ্য হাতের তত্ত্বই তার বলিষ্ঠ আশাবাদ প্রতিফলিত। তার Theory of Moral Sentiment এ এই আশাবাদই প্রতিষ্ঠিত। সমাজে কিছু মানুষ থাকবে যারা অন্যের অনিষ্ট করতে চাইবে কিন্তু একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রও থাকবে যা এই অনিষ্টকার প্রবণতাকে দমন করবে। অ্যাডাম স্মিথ তার ‘অদৃশ্য হাত’ এবং Theory of Moral Sentiments নিয়ে একটি সুখী, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবস্থার কথা বলেছেন যার নাম পুঁজিবাদ, একটি আদর্শ সমাজ।

তাঁর যুগে রিকার্ডে বিখ্যাত ছিলেন তার প্রখর যুক্তিবোধের জন্য। তাঁর যুক্তিবোধ ছিল অঙ্কের

মতই নিখুঁত—যে জায়গায় তিনি কখনও আপস করেননি। কিন্তু কেবল যুক্তিবোধই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পক্ষে যথেষ্ট না। প্রয়োজন পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। রিকার্ডো এবং তার সময়ের ঘটনা ছিল এখানে। তিনি উৎপাদনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পুঁজিবাদের কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি। অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে রিকার্ডোর যে উপপাদ্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, রিকার্ডো সমস্যায় পড়েন তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে। রিকার্ডোর উপপাদ্যের বিষয় ছিল, ভুট্টার উৎপাদন। সেই সময় ইংল্যান্ডের বাস্তবতায় উদাহরণ হিসাবে ভুট্টা উৎপাদন ছিল আদর্শ। কারণ ভুট্টা একদিকে পণ্য এবং বিনিময় মাধ্যম। রিকার্ডো বলেন ভুট্টা উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনকারী মালিক প্রথমেই চাষ করবে সবচেয়ে উর্বর জমিতে যেখানে মুনাফা এবং খাজনা দুটিই হবে সর্বোচ্চ। কিন্তু এরপর চাষ বাড়তে গেলে চাষ করতে হবে তুলনায় অনুর্বর জমিতে। ফলত মুনাফা এবং খাজনা দুটোর পরিমাণ হবে কম। কাজেই যত বিনিয়োগ বাড়বে তত বেশি অনুর্বর জমিতে চাষ বাড়বে, তত মুনাফা এবং খাজনা কমবে এবং অবশেষে এগুলো হয়ে যাবে ঋণাত্মক। প্রক্স তাহলে পুঁজিপতি বিনিয়োগ করবে কেন? এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ কম উর্বর জমিতে আরো বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও টান পড়বে শ্রমিকের মজুরি এবং মুনাফায়। রিকার্ডো পুঁজিবাদের বিকাশের কোনও পথ বের করতে পারলেন না। যেহেতু উৎপাদন করে শ্রমিকরা কাজেই তাদের প্রধান অধিকার লভ্যাংশেব ওপর। রিকার্ডো এক্ষেত্রে শ্রমিক সমবায় গঠনের পরামর্শ দিলেন। এটাকেই রিকার্ডোর পরবর্তী অনুসরণকারীরা রিকার্ডিয় সমাজতন্ত্র বলে দাবি করলেন। এমনকি মার্কসের ওপর এই তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায় ‘দর্শনের দারিদ্র্য’। কিন্তু এটি সমাজতন্ত্র না। রিকার্ডো যেটা বুঝেছিলেন, শ্রমিকের মজুরির ভাগটিকে যদি কমিয়ে রাখা যায় তবে উৎপাদন লাভজনক হবে। আদ্যন্ত সামন্ততন্ত্র বিরোধী রিকার্ডো খাজনা জমির মালিককে দিতে রাজি ছিলেন না, সেটা তিনি শ্রমিকদের সমবায়কে দিতে বলেছিলেন, এর সাথে পুঁজি বিনিয়োগকারীর লভ্যাংশের একটি ভাগ পেলে শ্রমিকের মজুরির চাহিদা কমবে। এবং এই চাহিদা কমলে পুঁজিপতির কাছেও উৎপাদন লাভজনক থাকবে। এই ব্যবস্থাটি বজায় রাখতে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে এটা রিকার্ডো মনে করতেন। অ্যাডাম স্মিথের মত রেভিড রিকার্ডোও মনে করতেন পুঁজিবাদের বিকাশে সরকারের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

(পুঁজিবাদের প্রধান দুই তাত্ত্বিক স্মিথ এবং রিকার্ডো অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা বলেছেন। সেই পুঁজিবাদের দুই শতাব্দী পর নয়া উদারনৈতিক তাত্ত্বিকরা সরকারের ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন। সময়ে আধুনিক হলেও এরা চিন্তার দিক থেকে অনেক আদিম।)

আসলে রিকার্ডো যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন সেটি পুঁজিবাদের একটি সমস্যা—তা হল বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে লাভের হার কমে যাওয়ার সমস্যা বা Laws of diminishing return। যেটি রিকার্ডো বুঝেছিলেন, মার্কস বুঝেছিলেন—স্মিথ ধরতে পারেননি। এই প্রবণতা পুঁজিবাদের সংকটের জন্ম দেয়। যে সমাধানের কথা রিকার্ডো বলেছিলেন সেটি একটি ইউটোপিয়ান কল্পনা—বাস্তব না। রিকার্ডো কোনও সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি। তিনি পুঁজিবাদের সংকট মেটানোর একটি কাল্পনিক পথ বাতলেছিলেন এই পর্যন্ত। কিন্তু রিকার্ডোও জানতেন তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদনের সমস্যার সমাধান বলতে পারেননি। তাঁর জীবনীকাররা বলেছেন এই আক্ষেপ নিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রিকার্ডোর ব্যর্থতার ওপর দাঁড়িয়েই মার্কস Laws of diminishing return-এর সমাধানের পথ চিহ্নিত করেছিলেন। একথাও অবশ্য ঠিক তাঁর সময় রিকার্ডোকে সাহায্য করেনি। তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি পথই জানতেন একই উৎপাদন প্রক্রিয়ার আরও বেশি শ্রমিক নিয়োগই একমাত্র উৎপাদন বাড়তে পারে। রিকার্ডোর মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ক্যাপিটালের ৩য় খণ্ডে গিয়ে মার্কস দেখালেন পুঁজিবাদ কিভাবে Laws of diminishing return-কে অগ্রাহ্য করে সংকটকে এড়িয়ে উৎপাদন

বাড়িয়ে যায়। মার্কস দেখান উৎপাদন বৃদ্ধি কেবলমাত্র বাড়তি শ্রমিক নিয়োগ করে হয় না, হয় শ্রমিক সংখ্যা না বাড়িয়ে উন্নত টেকনোলজির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। আজকের দিনে টেকনোলজির বিপুল অগ্রগতিতে অধিক পুঁজির বিনিয়োগে লভ্যাংশের হ্রাসের বিষয়টি আর প্রায় নেই-ই। অ্যাডাম স্মিথ পুঁজিবাদের সংকটহীন ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন। রিকার্ডো পুঁজিবাদের কোনও সংকটহীন ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেনি। কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন সংকটহীন পুঁজিবাদ হয়ই না। কিন্তু স্মিথ বা রিকার্ডো এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন পুঁজিবাদের মধ্যেই। স্মিথের ‘অদৃশ্য হাত’ বা হস্তক্ষেপ করবে যে সরকার তা পুঁজিবাদেরই অংশ। রিকার্ডোর ‘সমাজতন্ত্র’ পুঁজিবাদী সরকারের মাধ্যমে একটি উন্নততর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমাধান পুঁজিবাদের মধ্যে খোঁজার চেষ্টাই করেননি। কারণ তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দর্শনে বলিয়ান হয়ে। স্মিথ, রিকার্ডো বা মার্কস পূর্ববর্তী কোনও চিন্তাবিদ কোনও পুঁজিবাদ-উত্তর সামাজিক ব্যবস্থার কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করতেই পারেননি—মার্কসই প্রথম পেরেছিলেন—কারণ সেটাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। কার্ল মার্কস তার অর্থনৈতিক বিস্তার সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করেছেন ক্যাপিটাল বা পুঁজি গ্রন্থে। আমরা যেন না ভুলি পুঁজি গ্রন্থের পুরো নাম Capital: Critique of Political Economy. ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা করেছেন মার্কস ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির জয়গান করেননি।

অ্যাডাম স্মিথ আধুনিক অর্থনীতির জনক কারণ তিনিই যে কোনও জিনিসের মূল্যই সেই জিনিস উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম লাগে তার ওপর নির্ভর করে হয় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু কতটা শ্রম, শ্রম ছাড়া আর কি কি মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা নেয় সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এই প্রশ্নে রিকার্ডো আরও একধাপ এগিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিল উৎপাদনের যে কোনও প্রক্রিয়ায় শ্রমের ভূমিকা থাকবেই। কিন্তু যে প্রশ্নটির উত্তর স্মিথ বা রিকার্ডো কেউ নির্দিষ্টভাবে দেননি—তা হল মূল্য সৃষ্টি করবে যে শ্রম, সেই শ্রম দেয় যে শ্রমিক মূল্য সৃষ্টির বিনিময়ে সে কি পাবে? পুঁজিবাদের যে মডেলের ওপর ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে তাতে তিন অংশের মানুষ—এক, শ্রমিক—যে শ্রম দেবে, দুই, পুঁজিপতি—যে পুঁজি দেবে, তিন, জমির মালিক যিনি খাজনার বিনিময়ে জমিকে ব্যবহার করতে দেবে। পুঁজিপতিদের হাতে পুঁজি দরকার, জমিদারের জমি দরকার, আর শ্রমিকের শ্রম করবার ক্ষমতা দরকার। শ্রমিকের টাকা, জমি, সম্পদ কিছু লাগে না, লাগে শুধু শ্রম করবার ক্ষমতা। যার অর্থ শ্রমিকের পাওনা সেটুকুই যাতে সে তার (এবং তার পরিবার) শ্রম দেবার মতো অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখতে পারে। স্মিথ এবং রিকার্ডো দু’জনেই উদারমনস্ক মানুষ ছিলেন—তারা সব সময়ই বলেছেন—শ্রমিকের অস্তিত্ব রক্ষার সংস্থান করতে হবে। অর্থাৎ এই অস্তিত্ব রক্ষার সংস্থানও করা হতো না। মালিকের পুঁজি, জমিদারদের জমি, শ্রমিকের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দু’বেলা দুটো রুটির সংস্থান—এই হল আদর্শ সমাজ। স্মিথের ভাবায়—নীতিসম্মত একটি সমাজ। যেখানে কেউ কাউকে বঞ্চনা করে না, কেউ কারুর ন্যায্য পাওনা মেরে দেয় না, কেউ কাউকে শোষণ করে না। রিকার্ডো তার মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনায় আভাস দেন—পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত আছে পুঁজিবাদী উৎপাদনে, এই পর্যন্ত।

মার্কস গোটা বিষয়টিকে পর্যালোচনা করেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শ্রমিকের পাওনা কেবল অস্তিত্ব রক্ষার সংস্থান, মার্কস তার সাথে একমত হয়েছেন, কিন্তু প্রশ্ন করেছেন অস্তিত্ব রক্ষা আসলে কিসের মূল্য। অস্তিত্ব রক্ষা শ্রমের মূল্য নয়। কোনও একটি পণ্যের মূল্য নির্ভর করে পণ্যটির উৎপাদনের গড় সামাজিক শ্রমের পরিমাণের ওপর। শ্রম ক্ষমতা উৎপাদনের যে গড় সামাজিক পরিশ্রম লাগবে তারই ওপর এটা নির্ভর করে। মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা সৃষ্টি করতে হলে তাকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে

হবে। অস্তিত্ব রক্ষা করতে দিতে হবে। আবার আজকে যে শ্রমিক শ্রম করল আগামীকাল যে যাতে সুস্থ হয়ে কাজে আসতে পারে তা দেখতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষা করার মত মজুরি আসলে শ্রম ক্ষমতার মূল্য। পূঁজিপতি শ্রমিকের শ্রম ক্ষমতা কিনে নেয়। আর ব্যবহৃত শ্রম ক্ষমতাই হল শ্রম। শ্রম ক্ষমতার মূল্য মালিক শ্রমিককে দেয়, কিন্তু কতক্ষণ যে শ্রম ক্ষমতা ব্যবহার করবে সেটি শ্রমিককে বলে না। সে যে মূল্য সৃষ্টি করে তার একটি অংশ তাকে মজুরি হিসাবে দেওয়া হয় আর একটি অংশ মালিক আত্মসাৎ করে উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে—যেটি শ্রমিককে দেওয়া হয় না। আর মানুষ সব সময়ই তার শ্রম ক্ষমতার যে মূল্য তার থেকে বেশি উৎপাদন করতে পারে।

উৎপাদন করে সম্পদশালী হওয়াটাতে ‘গ্রহণযোগ্য’ করে তোলে পূঁজিপতিরা তাদের প্রচারের মধ্য দিয়ে। ১ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে কেউ যদি ১০,০০০ টাকা লাভ করে তবে বলা হয় ১০ শতাংশ লাভ করেছে। একে কেউ অনিয়ম মনে করে না। মার্কস দেখান এটা বিশুদ্ধ ভাঁওতা। মার্কস অঙ্কটাকে দেখান অন্যভাবে। মুনাফার এই হার অঙ্কের হিসাবে দেখানো হয় লাভ/পূঁজি। মার্কস প্রশ্ন তোলেন পূঁজি কি? এটা সবাই জানে পূঁজির দুটি ভাগ। একটি অপরিবর্তনশীল যার অংশ কাঁচামাল, যন্ত্র, কারখানা, জমি এইসব। এই পূঁজি প্রধানত অন্য পূঁজিপতিদের কাছ থেকে কিনতে হয়। এগুলো কোনো মূল্য তৈরি করে না, বরং ব্যবহারে এর মূল্য হ্রাস হয়। যেটিকে হিসাব করে মালিককে খরচ হিসাবে দেখাতে হয়। পূঁজির আর একটি অংশ পরিবর্তনশীল, যা আসলে মজুরি, যার থেকে মালিকের উদ্বৃত্ত আসে। বুর্জোয়ারা এই উদ্বৃত্তকে আড়াল করে রাখতে চায়। পূঁজিপতিরা মুনাফার কথা বলে, উদ্বৃত্ত মূল্যের কথা বলে না। প্রশ্ন, মুনাফা মানে বাড়তি আয়ের সাথে মোট পূঁজির অনুপাত। কিন্তু মোট পূঁজির মধ্যে অপরিবর্তনশীল যে অংশ সে তো কোনো বাড়তি আয় তৈরি করে না। উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রকৃত হার হবে—উদ্বৃত্ত মূল্য/পরিবর্তনশীল পূঁজি।

আগের হিসাবটাকে যদি আমরা আবার মার্কস-এর চোখে দেখি, তাহলে অঙ্কটা এভাবে হবে। মোট পূঁজি ১,০০,০০০ টাকা, কিন্তু পরিবর্তনশীল পূঁজি হয়ত ২৫,০০০ টাকা। কাজেই মুনাফার হার ১০ শতাংশ হলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হবে ৪০ শতাংশ। $\left[\frac{১০০০০}{২৫০০০} \times ১০০ = ৪০\% \right]$ এটাই শোষণের প্রকৃত হার—যাকে আড়াল করা হয়, মুনাফার হার নাম দিয়ে, মিথ্যা এবং নমনীয় একটি সংখ্যা দিয়ে।

এই উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বই মার্কসীয় অর্থনীতির অর্থনীতির মূল আবিষ্কার। এঙ্গেলস এটার কথা বলেছেন। এই আবিষ্কারই পূঁজিবাদকে বেআক্র করে ইতিহাসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—পূঁজিবাদ একটি অনৈতিক ব্যবস্থা, পূঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে শোষণের ওপর।

শ্রমিকের শ্রমের একটি অংশের মূল্য শ্রমিককে দেওয়া হয় না, উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে মালিক আত্মসাৎ করে, তারই একটি অংশ-খাজনা হিসাবে জমির মালিকও পায়। মার্কস পূঁজিবাদে শোষণকে নির্দিষ্ট করেন। পূঁজিবাদ একটি শোষণ ভিত্তিক সমাজ। অ্যাডাম স্মিথ বা রিকার্ডো যাই বলুক এর জন্যই পূঁজিবাদ একটি ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থা নয়। পূঁজিবাদ গড়ে ওঠে শ্রমিকের শ্রমের এক অংশ চুরি করে। পূঁজিবাদ শ্রমিক এবং মালিক এই দুই শ্রেণির সমাধান অযোগ্য বৈরিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা কখন শোষণের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে পারে না। মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন পূঁজিবাদ-উত্তর একটি সমাজ ব্যবস্থাই হবে ন্যায়ে ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এখান থেকেই স্মিথ, রিকার্ডো বা অন্যান্য ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের থেকে মার্কসের পথ আদালা হয়ে যায়। স্মিথ বা রিকার্ডোও মনে করতেন পূঁজিবাদকে নিখুঁত করা প্রয়োজন। উভয়ই ভেবেছিলেন একটি শক্তিশালী সরকারই এই কাজ করবে। পূঁজিবাদকে পরিবর্তন করবে পূঁজিবাদী ব্যবস্থাই। মার্কস দেখান সেটা অসম্ভব। পরিবর্তন করবে পূঁজিবাদের মধ্যে বিকাশমান শ্রমিকশ্রেণি

যাদের সাথে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব মৌলিক। এবং এই পরিবর্তন কোনও অর্থনৈতিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে হয় না—লাগে রাজনৈতিক উদ্যোগ। এ প্রশ্নে স্মিথ, রিকার্ডো, মার্কস এক। স্মিথের এবং রিকার্ডোর বর্ণিত সরকার, যা পুঁজিবাদকে ক্রটিমুক্ত করবে সেটিও রাজনৈতিক সংগঠন, আর পুঁজিবাদকে ক্ষমতাচ্যুত করবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সমাজ বিপ্লব। যা আসলে ব্যাপকতম রাজনৈতিক অভিযান। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রটি পুঁজিবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংশোধন করতে পারে না। পারে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক উদ্যোগ। এর জন্যই স্মিথ বা রিকার্ডো যতই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হাজির করুন তারা শোষণমুক্ত সমাজের পথ দেখতে পারেননি, পেরেছেন কার্ল মার্কস।

সমাজ পরিবর্তনের দর্শন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। আর সমাজ পরিবর্তনের অর্থনীতি মার্কসীয় অর্থনীতি। যার মূল কথা উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এঙ্গেলস কার্ল মার্কসের সমাধিতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি এই দু'টিকে কার্ল মার্কসের মহত্তম আবিষ্কার বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে এই দুটিই একই বিজ্ঞানের দুটি রূপ। যা তার স্রষ্টার জন্মের ২০০ বছর পরেও সমাজ জীবন্ত। হাজার অক্রমণ সত্ত্বেও এটাই ৬০০ কোটি মানুষকে স্বপ্ন দেখায়—একটি শোষণহীন, ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের, যেটি লেখা হয়েছে আজ থেকে ঠিক দেড়শ বছর আগে।